

СУРУНКАЛИ HCV ИНФЕКЦИЯ БИЛАН БЕМОРЛАРДА ВИРУСЛАРГА ҚАРШИ ДАВОДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА ЛАБОРАТОР -ИНСТРУМЕНТАЛ КЎРСАТКИЧЛАР ДИНАМИКАСИ.

Собиржонов Исломбек Таваккалжон ўғли
Ахмадалиева.У.Қ.

Илмий раҳбар:Доцент

Андижон Давлат Тиббиёт Институту.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812705>

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги Сурункали гепатит С (СГС) нинг этиотропик терапияси учун бевосита вирусга қарши дорилар (БВҚД) пайдо бўлгандан сўнг, СГСни аҳоли саломатлигига таҳдид сифатида йўқ қилиш учун глобал ва минтақавий дастурларни жорий қилишга эҳтиёж сезилди. 2016 йилда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) вирусли гепатитларни йўқ қилиш дастури тасдиқланди [186].

Дастурнинг биринчи босқичи (2016-2021) натижаларига кўра, кўпчилик мамлакатлар белгиланган мақсадларга эриша олмадилар ва СГС ҳали ҳам жаҳон соғлиқни сақлаши учун долзарб муаммо бўлиб қолмоқда [44,87].

2019-йилда 1,5 миллион одамда СГС билан янги ташхис қўйилган ва 290 000 киши ГС билан боғлиқ сабаблардан вафот этган. Дунё бўйлаб тахминан 70-80 миллион киши гепатит С вируси (ГСВ) билан касалланган ва фақат тахминан 20% (15,2 миллион) аниқланган [18]. 2015 йилдан бери терапиянинг глобал қамрови деярли 10 баробар ошди, бу биринчи марта гепатит С дан ўлимнинг ўсиш тенденциясини ўзгартиришга имкон берди [117].

Россияда сўнгги етти йил ичида (2015-2021) касалланишнинг пасайиши тенденцияси шаклланди [3,4,25].

2020-2021 йилларда касалланишнинг кескин пасайиши (45%), эҳтимол, COVID-19 пандемияси пайтида скрининг этарли эмаслиги билан боғлиқ бўлган [44].

СГС га қарши даво қамрови кучайтириб борилмоқда, лекин ГСВ инфекцияси тарқалишини камайтириш учун этарли эмас [25,30].

Вирусга қарши даводан (ВҚД) қатъи назар, даволанмаган ва муваффақиятсиз даволанган беморларга нисбатан барқарор вирусологик жавоб (БВЖ) жигар етишмовчилиги хавфининг пасайиши ва яшаб қолишнинг яхшиланиши билан боғлиқ эканлиги кўрсатилган [48,52,59,119].

Аммо муваффақиятли ВҚДдан сўнг беморларни узоқ муддатли кузатиш тажрибаси тўпланганлиги сабабли, вирусни йўқ қилгандан кейин жигар

фиброзининг ривожланиши, циррознинг декомпенсацияси ва гепатотцеллюляр карсинома (ГЦК) ривожланиши хавфи сақланиб қолиши аниқ бўлади [16, 99, 116].

ВҚДдан кейин беморни кузатишни оптималлаштириш ва СГС юқишини камайтириш учун HCV - инфекциясидан тикланиш мезонларини ишлаб чиқиш ва бундай хавфларнинг табақаланиши кейинги тадқиқотларни талаб қилади [6].

Фибрознинг регрессияси ва ривожланишининг механизмлари ва оқибатлари фаол ўрганилмоқда [51, 84, 101], бу даволанишдан кейин беморларни кузатишни осонлаштиради, шунингдек, мавжуд фиброзга таъсир қилиш учун мумкин бўлган воситаларни топади. Бу даволанишдан кейин фиброзни баҳолаш масаласини кўтаради. Жигар биопцияси деярли ноинвазив усулларга ўз ўрнини берди ва эластометрия терапиядан олдин фиброз даражасини баҳолаш учун энг кўп қўлланиладиган усулдир [35].

Даволаниш қамрови ортиб бораётганлиги сабабли, жигар циррози (ЖЦ) ва ривожланган фиброз билан оғриган беморларнинг сони ортиб боради, улар БВЖга эришадилар ва даволанишдан кейин умрбод кузатувни талаб қилади. Беморларни узоқ муддатли кузатиш дастурлари юқори иқтисодий харажатлар ва соғлиқни сақлаш ходимларига юкломани ортиб бориши билан боғлиқ. Шунинг учун оғир фиброз ва циррозли барча беморларни даволашдан кейин эластометрияни ўтказиш даволаш самарадорлигини баҳолаш ва жигардаги структур ўзгаришларни назорат қилиб бориш учун тавсия этилади.

БВЖга эришган беморларда ташхисни олиб ташлаш имконияти ва уларнинг инфекция манбалари сифатида эпидемиологик хавфсизлиги яширин HCV - инфекциясининг пайдо бўлиши масаласи долзарб бўлиб қолмоқди [100].

Замонавий терапиянинг юқори самарадорлиги ва хавфсизлигига қарамай, амалиётчилар иқтисодий жиҳатларни, коморбид ҳолатларни ва тўғридан-тўғри таъсир қилувчи вирусга қарши дориларга, вирусга чидамли мутацияларни ривожлантириш имкониятини ҳисобга олган ҳолда ВҚД режимини оптимал танлаш муаммосига дуч келишлари табиий [2, 10, 91].

Ҳақиқий клиник амалиётда терапия режимини, унинг давомийлигини ва даволанишдан кейин кузатиш тактикасини танлашга индивидуал ёндашувни талаб қиладиган "қийин бемор" қиёфаси шаклланади
ТЕКШИРУВ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ.

Олдимизга қўйилган вазифаларга мувофиқ сурункали HCV инфекцияси билан оғриган беморларни комплекс клиник, лаборатория, ва инструментал текшириш ўтказилди. Текширув АДТИ клиникаси 2 терапия ва 4 терапия бўлимлари базасида ва маслахат поликлиникасида ўтказилди. Текширув гуруҳларига 2018 – 2020йиллар сурункали HCV инфекцияси билан оғриган беморлар кирди.

Тадқиқотга 18 ёшдан 76 ёшгача бўлган 51 бемор (25 эркак ва 26 аёл) СГС билан касалланган беморларни текшириш учун йўналтирилган.

Тадқиқотнинг асосий мақсадларини амалга ошириш учун беморларнинг 2 гуруҳи тузилди.

Муваффақиятли АВТдан сўнг СГС натижаларини баҳолаш учун 18 ёшдан 76 ёшгача бўлган 51 бемор (25 эркак ва 26 аёл) муваффақиятли даволанган ва БВЖга эришилган. Даволаш тугаганидан кейин 12 ёки 24 ҳафта ўтгач, қон зардобида HCV РНК йўқлиги билан аниқланди. Терапиядан сўнг ўртача 3-6 ой давомида беморлар амбулатор назорат қилинди. Даволаниш тугаганидан то охириги ташрифигача бўлган ўртача вақт 24 ҳафта. Охириги кузатувда барча беморлар (n=51) ПЗР (полимер зангир реакцияси) орқали яширин HCV инфекцияси учун синовдан ўтказилди.

Беморларнинг клиник ва лаборатория кўрсаткичлари терапиянинг бошида, БВЖ нуқтасида ва кузатишнинг охириги нуқтасида таққосланди. Сурункали гепатит кечишига БВЖ таъсири даражасини баҳолаш учун жигар фиброзининг оғирлигига қараб, гуруҳдаги беморлар 2 кичик гуруҳга бўлинган, 14 бемор жигар циррози (F4) ва 37 бемор F0- F3. Коморбид патологияни баҳолаш учун Чарлсон коморбидлик индекси жигар патологиясини ҳисобга олмаган ҳолда барча беморлар учун ҳисоблаб чиқилган [56].

Қўлланиладиган терапия схемалари

Барча беморлар кундузги стационарда даволанган. Терапия даволаниш вақтида жорий тавсияларга мувофиқ белгиланди. Беморларга қуйидаги гуруҳ билвосита вирусга қарши дорилар схемаси қўлланилди:

1. Софосбувир (СОФ) + Даклотасвир (ДАК)
2. СОФ+ Ледипасвир (ЛЕД)

Терапия бошланишидаги фиброз даражасига ва олдинги даволаш тажрибасига асосланиб, тавсия этилган керакли дозада кўрсатилган режимларга қўшилган. Даволашнинг давомийлиги 12, 24 ҳафтани ташкил этди.

СГС учун вирусга қарши терапия самарадорлигини баҳолаш мезони - терапия тугагандан кейин 12 ёки 24 ҳафта ўтгач (даволаш схемасига қараб) қонда HCV РНКнинг аниқланмайдиган даражаси сифатида барқарор вирусологик жавоб (БВЖ) ишлатилган.

2.3 Тадқиқот усуллари

2.3.1 Клиник лаборатория ва инструментал текширув

Тадқиқот давомида барча беморларда анамнестик маълумотлар, эпидемиологик анамнез (инфекция вақти, инфекциянинг юқиши мумкин бўлган йўллари, олдинги вирусга қарши даволаш кўрсаткичлари, касалликнинг қайталаниш вақти ва бошқалар) аниқланди. Беморлар тизимлар ва органларнинг объектив текширувидан ўтказилди, антропометрик ўлчовлар (бўйи, вазни, ТМИ) ўтказилди.

Ўрганилган беморларга клиник, биокимёвий қон таҳлиллари, коагулограмма ўтказилди. Юқумли касалликлар скрининги ҳам ўтказилди, бу вирусли гепатит В, С маркерларини, ОИВ инфекцияси аниқлашни ўз ичига олади.

Қон таҳлили клиник кўрсаткичлари - гемоглобин, эритроцитлар, лейкоцитлар, тромбоцитлар, лейкоцитлар формуласининг таркиби аниқлаш РСЕ-90 гематологик анализаторида (фирма «ERMA», Япония) ўтказилди.

Кўрсаткичларнинг мос ёзувлар қийматлари АДТИ клиникаси ва поликлиникаси лаборатория бўлимларида референс қиймати кўрсаткичи норма вариантыда аниқланган.

Қоннинг биокимёвий кўрсаткичларини таҳлил қилиш, шу жумладан умумий билирубин, умумий оқсил, албумин, ферментлар фаоллигини аниқлаш: аспартат аминотрансфераза (АСТ), аланин аминотрансфераза (АЛТ), ишқорий фосфатаза (ИФ) фотометрик ва потенциометрик усуллар билан Architect с8000 автоматик биокимёвий анализаторида амалга оширилган.

Коагулограмма кўрсаткичлар (ПТИ, фибриноген) Roche (Швейцария) томонидан ишлаб чиқарилган Start 4 ярим автоматик коагулометрида аниқланди.

Гепатит В вирусининг антикорлари ва антигенлари (HBsAg, anti-HBcore Ab) аниқланди. Тадқиқот «Вектор-Бест» (Россия) томонидан ишлаб чиқарилган ИФА усулида, Вектогеп А Ig M, Вектогеп В – HBs – антиген ва ВектоHBsAg-антитела тест тизимлари ёрдамида амалга оширилди. Гепатит С вирусига антигени Architect 2000 SR иммунохимёвий

анализаторида Anti-HCVAb тест тизими ёрдамида аниқланди.

ВГС текшируви қон плазмасидаги РНКни аниқлаш ва вирус юклама даражасини (сифат ва миқдорий таҳлил) аниқлаш учун тизимларидан фойдаланган ҳолда реал вақтда тескари транскрипсия ва полимераза занжири реакцияси (ПЗР) орқали HCV нинг «АмплиСенс HCV-FRT» (сифат детекция) ва «АмплиСенс HCV-монитор-FRT» (миқдорий детекция) тест тизимида ўтказилди. Иккала тест тизими ҳам ЦНИИЭ (Россия) томонидан ишлаб чиқарилган.

Беморларни инструментал текшириш қуйидагилардан иборат:

Қорин бўшлиғининг ултратовуш текшируви, қалқонсимон безнинг ретроперитонеал бўшлиғи, бу 3,5 МГц селекторли датчик билан АЛОКА ултратовуш сканери ёрдамида амалга оширилди.

Жигарнинг билвосита эластометрияси - FibroScan қурилмасида (Франция) амалга оширилган. Жигар фиброзининг оғирлиги МЕТАВИР шкаласи ёрдамида баҳоланди : F0- фиброз йўқ (< 5,8 кПа), F1 - портал йўл фибрози (заиф фиброз) (5,9-7,2 кПа), F2 - бир нечта септали фиброз (ўртача фиброз) (7,3-9,5 кПа), F3- кўп бўлакли фиброз (ривожланган фиброз) (9,6-12,5 кПа), F4 - жигар циррози (> 12,5 кПа).

ФГДС - Olympus (Япония) компанияси томонидан ишлаб чиқарилган GIF Q 10 толали эндоскоп ёрдамида амалга оширилди

ХУЛОСА

1. Замонавий шароитда антивирал терапия олган беморлар узоқ муддатли инфексия (70% - 10 йилдан ортиқ) ва коморбидликнинг юқори тарқалиши (92%) билан тавсифланади. Даволанишдан олдин беморларнинг ярмида жигар патологиясини ҳисобга олмаган ҳолда Чарлсон индексига асосланган 10 йиллик омон қолишнинг прогностик баҳоси 50% деб баҳоланди. Тахминан 50% 20 йилдан ортиқ касаллик даври билан боғлиқ оғир фиброз ёки жигар циррозига эга. Кўпгина беморларда ташхисдан радикал терапиягача бўлган вақт (75%) уч йилдан ортиқ.

2. Вирусни йўқ қилгандан сўнг, беморларнинг 35 фоизида фибрознинг регрессияси, кўпинча ёш беморларда кузатилди, ортиқча вазн йўқлиги, стеатоз ва АВТ бошланишида фибрознинг паст даражаси аниқланди. 21% ҳолларда циррознинг регрессияси кузатилди. СГС нинг жигар циррозига ўтиши фақат оғир фиброзли беморларда 20% да кузатилган.

3. FIB4 ва APRI нинг оптимал қийматлари аниқланди, бу АЛТ ва АСТнинг нормал қийматлари билан самарали терапиядан сўнг беморларда

оғир фиброз ва жигар циррозини аниқлаши мумкин. FIB4 учун оптимал қиймат 60% сезгирлик ва 91% ўзига хослик билан $>2,4$ ни ташкил қилади. 60% сезувчанлик ва 92% ўзига хослик билан $APRI >0,47$ учун. Цирроз билан оғриган беморларда 30% ҳолларда, БВЖ га эришганидан сўнг, циррознинг декомпенсацияси ва салбий тенденция кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Беляков Н.А. Персонализированный подход к лечению пациента с ВИЧ- инфекцией / Н.А. Беляков, В.В. Рассохин, Е.В. Степанова, Н.В. Сизова, А.В. Самарина, Е.В. Ястребова и др. // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. - 2020. - № 3. - С. 7-34.
2. Валутите Д.Э. Выявление мутаций лекарственной устойчивости вируса гепатита С у пациентов с неэффективной терапией препаратами прямого противовирусного действия / Д.Э. Валутите, А.В. Семенов, Ю.В. Останкова, К.В. Козлов, А.Г. Борисов, В.Д. Назаров, А.А. Тотолян // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2021. - Т. 98, № 1. - С. 18-27.
3. Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор. Выпуск 10 / Под ред. В.И. Покровского, А.А. Тотоляна. СПб.: ФБУН «НИИЭМ» имени Пастера, 2016. 152 с.
4. Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор. Выпуск 11 / Под ред. В.И. Покровского, А.А. Тотоляна. СПб.: ФБУН НИИЭМ. имени Пастера, 2018. 112 с.
5. Готье С.В. Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации в 2019 году. XII сообщение регистра Российского трансплантологического общества / С.В. Готье, С.М. Хомяков // Вестник трансплантологии и искусственных органов. - 2020. - Т.22. - №3. - С.8-34.
6. Жданов К.В. Элиминация HCV- инфекции: история с продолжением / К.В. Жданов, К.В. Козлов, В.С. Сукачев, С.М. Захаренко и др. // Журнал Инфектологии. - 2018. - Т.10, №4. - С. 6-13.
7. Ивашкин В.Т. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: результаты исследования DIREG / В.Т. Ивашкин, О.М. Драпкина, И.В. Маев и др. // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2016. - Т.25, №6. - С. 31-41
8. Ивашкин В.Т. Хронический вирусный гепатит С. Клинические рекомендации / Н.Д. Ющук, П.О. Богомоллов, Е.В. Волчкова, А.С. Дмитриев, М.С. Жаркова, К.В. Жданов, О.О. Знойко, Е.А. Климова, К.В. Козлов, И.Э.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

FRANCE

Кравченко, М.В. Маевская, Е.Ю. Малинникова, Н.А. Мамонова, Р.В. Масленников, М.И. Михайлов, К.Е. Новак, И.Г. Никитин, В.Е. Сюткин, И.Н. Тихонов [и др.] // Москва, 2021

